

R A1 11

SISTEM ZA ON-LINE MONITORING MEĐUNAVOJNE IZOLACIJE NAMOTAJA ROTORA TURBOGENERATORA

FILIP ZEC*,
ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET BEOGRAD, FIMEL COMPANY D.O.O.

NENAD KARTALOVIĆ,
ELEKTROTEHNIČKI INSTITUT NIKOLA TESLA AD BEOGRAD

BEOGRAD

SRBIJA

Kratak sadržaj — Ispitivanja magnetnog polja generatora odnosno rotora turbogeneratora radi utvrđivanja njegovog stanja postaje posebno interesantno u praksi EPS-a. Dijagnostika stanja se zasniva na merenjima radijalne i tangencijalne komponente magnetne indukcije u blizini rotora. Metoda merenja se zasniva na induktivnim senzorima koji mere elektromotornu silu (nastalu promenom fluksa magnetne indukcije u vremenu). Do vrednosti magnetne indukcije može se doći integraljenjem izvornih merenih signala. Ono što magnetni monitoring posebno preporučuje kao perspektivnu mernu metodu je jednostavnost primene i visoka ekonomičnost i precizna i pouzdana dijagnostika. U radu je prikazan uređaj za merenja magnetne indukcije kod turbogeneratora sa softverom za dijagnostiku po principu istraživanja, razvoja i transfera tehnologije i know how i osposobljavanja domaćeg IT sektora za proizvodnju. Prikazani su rezultati dobijeni merenjem i obradom podataka na jednom turbogeneratoru u TENT.

***Ključne reči:* Magnetni monitoring, Kratak spoj, Navojak, Generator**

1. UVOD

Svetska praksa u oblasti magnetnog monitoringa obrtnih mašina je bogata i seže nekoliko decenija unazad. Savremena praksa se posebno razvija upotrebom savremenih sredstava za merenja, akviziciju i obradu podataka. Dostupna je brojna literatura novijeg datuma i svakim danom se objavljuje veliki broj naučnih i stručnih članaka, studija i knjiga. Takođe se na tržištu nudi raznovrsna oprema, uređaji i softver za merenja, akviziciju i obradu podataka magnetnog monitoringa.

Stečena domaća iskustva omogućavaju dalji razvoj magnetnog monitoringa koji je doveo do realizacije posebno prilagođenih senzora za ugradnju u turbogeneratore kao i razvoj

* Dr Ivana Ribara 160/4, Novi Beograd, filip_zec_90@live.com

prenosivog industrijskog uređaja za akviziciju. Takođe je razvijen akvizicioni softver kao i softver za dijagnostiku koji daju dobre rezultate u realnim uslovima.

Na slici 1. je prikazan poprečni presek dvopolnog rotora turbogeneratora, kroz čiji namotaj teče struja koja stvara magnetno polje u smeru ose polova. Kao primer izabran je rotor sa 8+8 žlebova po polu, odnosno sa 8 namotaja-kanura po polu. Sa brojem 1 označeni su najkraći namotaji i žlebovi koji su najbliži osi polova, a brojem 8 najduži namotaji i žlebovi koji su najbliži poprečnoj Q osi polova A i B. Prikazan je i deo rasutog fluksa koji stvaraju provodnici u svakom žlebu kao i senzor rasutog fluksa.

Senzor fluksa treba tako da se postavi da se sve vreme nalazi u međugvožđu na dovoljnom i bezbednom rastojanju od rotora, a da pri tome može da registruje promenu fluksa rasipanja u međugvožđu. S obzirom da u međugvožđu postoji glavni fluks rotora i fluks statora, razvijena je metoda čijom primenom je moguće otkriti, odrediti lokaciju i proceniti broj kratkospojenih navojaka.

Slika 1. Šema poprečnog preseka dvopolnog rotora sa senzorom i rasutim fluksom u blizini žlebova [4, 9]

2. PROJEKTOVANJE I IZRADA SISTEMA ZA MAGNETNI MONITORING

Blok dijagram projektovane i izradene opreme prenosnog tipa za sistem magnetnog monitoringa turbogeneratora je prikazan na slici 2.

Osnovni elementi, koji čine navedeni sistem magnetnog monitoringa su:

- senzor rasutog fluksa
- prilagodni elementi signala sa senzora (impedanse, pojačavači, filtri)
- akvizicioni sistem
- laptop sa operativnim sistemom
- akvizicioni i dijagnostički program za laptop (PC)

Slika 2. Blok dijagram sistema magnetnog monitoringa turbogenerators

Na slici 3, prikazani su senzori koji su osjetljivi na radijalni i tangencijalni rasuti fluks i ugrađuju se u turbogeneratore.

Slika 3. Senzori promeljivog magnetnog polja; senzori za montažu u međugvožđu

2.1 Uređaj sistema za on-line magnetni monitoring turbogenerators MRF-VS2

MRF-VS2 sistem za on-line magnetni monitoring turbogenerators je kompletno kompjuterizovan, počev od akvizicije (prikupljanja) podataka pa do grafičkog prikazivanja. Na osnovu te osnovne akvizicije moguće je uraditi bogatu analizu podataka po nizu kriterijuma koristeći široke mogućnosti razvijenog softvera i grafičkog prikaza.

Slika 4. Fotografija MRF-VS2 sistema za on-line magnetni monitoring turbogenerators

Uređaj sistema za on-line magnetni monitoring turbogenerators sadrži sledeće celine:

1. Osnovno napajanje instrumenta je iz mreže (95-260) VAC; (47-63) Hz, snage 160 VA_{max}, temperaturni opseg (10-40)°C;
2. Analogni galvanski izolovani merni ulazi;
3. Komunikacijski portovi;
4. Industrijski računar ili lap top sa priključcima: LAN, USB, monitor, tastatura, i dr.

Osnovne karakteristike uređaja za akviziciju signala

- Frekventni opseg: podesiv, najmanje 50 kHz na svim kanalima;
- Sinhrona akvizicija na svim kanalima nezavisno od brzine merenja;
- Ulazni kanali: naponski;
- Opseg radnih temperatura: od -10°C do +125 °C;
- Preuzimanje signala sinhronizacije obrtanja agregata;
- Komunikacija: Ethernet TCP/IP RS485, Modbus – TCP, Modbus – RTU;

Osnovne karakteristike mernih pretvarača za praćenje magnetne indukcije

- Tip pretvarača: induktivni;
- Osetljivost: 10 V/T;
- Merni opseg: 2 T;
- Izlaz: ±10 V;
- Amplitudna nelinearnost: 1%;
- Frekventni odziv (±3 dB): 0.5 Hz – 15 kHz;
- Temperaturni opseg: od -10°C do 155°C;
- Izlazna impedansa: < 10 Ω;
- Veza sa mernim kablom: rastavljiva.

2.2 Dijagnostički program (softver) za analizu signala

Kada se rotor okreće i kada kroz njegov namotaj prolazi struja koja stvara obrtno polje, celom dužinom žlebova u kojima se nalaze provodnici javlja se rasuti fluks. Rasuti fluks je direktno proporcionalan ukupnom broju amperevojnica u svakom žlebu. Ako dođe do kratkog spoja između provodnika u jednom žlebu to će se direktno odraziti na veličinu rasutog fluksa, odnosno doći će do njegovog smanjenja. Idealno bi bilo vršiti monitoring samo promene rasutog fluksa, i na taj način, ne samo konstatovati da postoje kratkospojeni navojci, već bi bilo moguće odrediti njihov broj i tačnu poziciju žleba u kojima se oni nalaze. U stvarnosti, u međugvožđu postoji rezultantni fluks koji je posledica postojanja glavnog fluksa rotora, fluksa statora i rasutog fluksa provodnika u žlebovima rotora, pri čemu je samo poslednji od interesa za metodu otkrivanja kratkospojenih navojaka u rotoru. Primenom odgovarajućeg algoritma i procedure može se prevazići problem koji je posledica postojanja realnog stanja bitno različitog od idealnog.

Na dijagramu sa slike 5. prikazan je signal koji je dobijen sa senzora radijalnog rasutog fluksa, koji je bio opterećen. Prikazani signal se odnosi na jednu periodu, odnosno jedan okret rotora.

Slika 5. Signal na senzoru radijalnog rasutog fluksa. Prikaz jedne periode realnog naponskog signala (crveni) i integral tog signala (zeleni).

Analiziranjem dijagrama sa slike 5. i poprečnog preseka rotora sa slike 1. mogu se doneti sledeći zaključci:

- dve guste grupe signala sa senzora odgovaraju prolasku po 9 žlebova sa desne ili leve strane ose polova, za oba pola posebno,

- dve razredene grupe signala odgovaraju prolasku glavnih polova u kojima se nalaze samo štapovi prigušnog namotaja.

Pikovi napona na dijagramu (slika 5) su u direktnoj vezi sa centralnim linijama žlebova i zuba rotora, i to tako da je apsolutna vrednost znatno veća na centralnim linijama žlebova u odnosu na centralne linije zuba. Ovi pikovi napona, odnosno njihove vrednosti, su direktno zavisni od ampernavojaka u odgovarajućim žlebovima rotora, odnosno rasutog fluksa tih žlebova. Takođe, sa dijagrama se može videti da su svi pikovi indukovanih napona numerisani, što je veoma korisno ako se prilikom merenja ne zna podatak o broju žlebova po polu rotora.

Otkrivanje kratkospojenih navojaka, sastoji se u poređenju signala dobijenih sa senzora fluksa koji se odnose na komplementarne žlebove polova. Poređenjem vrednosti ova dva signala moguće je proceniti broj kratkospojenih navojaka u žlebu, ukoliko je poznat ukupan broj navojaka u žlebu.

Očigledno je da je nemoguće na ovaj način otkriti kratkospojene navojke ako postoje u oba komplementarna žleba, ali ih je moguće otkriti ako se koriste tekući rezultati i rezultati monitoringa iz ranijih perioda, kada nisu postojali kratkospojeni navojci.

Realizovan program za dijagnostiku omogućava razne manipulacije sa dijagramom, u procesu analize rezultata merenja, čime se olakšava donošenje zaključka o postojanju kratkospojenih navojaka u namotaju rotora.

Pomoću softverskih rešenja prikazanih na slikama 6-10 ilustrovano je prikazan otkriveni međunavojni spoj u devetoj sekciji pola B na rotoru generatora bloka A-1 TENT, Obrenovac.

Slika 6. Početna strana softvera za analizu signala

Na slici 6 je prikazana početna strana softvera za analizu koja sadrži osnovne podatke o generatoru, korisniku, broju žlebova u rotoru i broju navojaka u žlebu kao i prozor gde se bira maksimalno odstupanje između dva naponska pika različitog pola. Takođe, sa desne strane svakog prozora u programu su prikazane tabele u kojima se nalaze vrednosti napona pikova vodećih i zaostajućih žlebova, kao i informacija da li u njima postoji kratak spoj ili ne.

Slika 7 prikazuje prozor programa u kome se nalazi realan signal sa senzora (jedan okret rotora). Moguće je automatsko merenje signala na unapred podešeni vremenski interval. Takođe je i ugrađen prozor u kome može da se upiše komentar tokom merenja ili nakon učitavanja snimljenog merenja (fajla).

Slika 7. Prikaz realnog signala sa senzora (jedan okret rotora)

Na slici 8 je prikazano poklapanje signala vodećih žlebova oba pola pri čemu je jedan signal fazno pomeren za 180 stepeni i inverzovan

Slika 8. Upoređivanje naponskih signala vodećih žlebova na polu rotora

Slika 9 prikazuje isto što i slika 8 samo što su u pitanju zaostajući žlebovi.

Slika 9. Upoređivanje naponskih signala zaostajućih žlebova na polu rotora

Slika 10 ilustruje globalan prikaz rotora sa ucrtanim žlebovima u obliku kruga. Krugovi su obojeni zelenom bojom u slučaju da nema međunavojnog kratkog spoja ili crvenom bojom u slučaju eventualnog spoja pri čemu će samo žlebovi u kojima postoji kratak spoj biti obeleženi crvenom bojom.

Slika 10. Globalan prikaz rotora sa svim žlebovima i indikacija eventualnog kratkog spoja u žljebu u kome se desio.

3. ZAKLJUČAK

Ispitivanja magnetnog polja i dijagnostika stanja generatora odnosno rotora turbogeneratora je vremenom posatao obavezni deo u praksi EPS-a. Toj praksi je prethodilo nekoliko studija koje su izradili Elektroprivreda Srbije i Elektrotehnički institut Nikola Tesla. Preko studija se došlo do niza saznanja o stanju tehnike u svetu, o prirodi i mogućnostima magnetnih merenja kod turbogeneratora u dijagnostici pre svega kratkospojenih navojaka u namotaju rotora. Pored studija rađen je niz istraživanja, transfer znanja i tehnologija kao i praktična iskustva u realnim uslovima sa referentnim svetskim uređajima i softverskim rešenjima.

U radu je predstavljeno tehničko rešenje realizovanog uređaja visokih performansi. Rešenje je nastalo kao rezultat saradnje više domaćih firmi istraživačkog i proizvodnog karaktera koje poseduju potrebnu tehnologiju i znanje, i pre svega poseduju svetske reference u svom poslu.

Uređaj je verifikovan preko referentnih svetskih uređaja u realnim radnim i servisnim uslovima u zemlji i inostranstvu. Tako se došlo do proizvoda koji je konkurentan na domaćem i inostranom tržištu i koji može da ispuni određene zahteve koje ostali proizvođači teško mogu da urade na potreban način i u okvirima uobičajenih vremena isporuke i budžeta.

LITERATURA

- [1]. Neven Srb, "Magnetski monitoring električnih rotacijskih strojeva", 2004., Zagreb
- [2]. I.Ahmed, R.Supngat, J.Grieger, N.Ertugrul, W.L.Soong, "A Baseline Study for On-Line Condition Monitoring of Induction Machines", AUPEC2004 – Australasian Universities Power Engineering Conference, 26-29 September 2004, Brisbane, Australia
- [3]. Dr. J. Haldemann, EMC Aspects in Power Plants The Magnetic Field Outside Turbogenerators, Alstom Power Thermal Products Turbogenerator Product Line, Electrical Basics, Bern, 28.05.2010
- [4]. Zoran Obradović, Studija br. 408059, Magnetni monitoring obrtnih električnih mašina u elektranama Elektroprivrede Srbije, I Faza; EPS, Beograd 2009.
- [5]. Voitto Kokko, "Condition monitoring of squirrel-cage motors by axial magnetic flux measurements", Academic Dissertation, Faculty of Technology, University of Oulu, Finska, 2003.
- [6]. H.Henao, C.Demian, G.-A.Capolino, "A frequency-domain detection of stator winding faults in induction machines using an external flux sensor" IEEE Transactions on Industry Applications, Sept.-Oct. 2003., Volume 39, Issue 5, pp. 1272-1279.
- [7]. A.H.Bonnett, "A Methodology for A.C. Motor Failure Analysis", Emerson Electric, Application Paper
- [8]. Electric Power Research Institute (EPRI), California, USA, Project Opportunity (March 2003) – "Field Testing of Continuous Hydrogenerator Air-Gap Flux Monitor"
- [9]. J.Kapler, S.Campbell, M.Credland, "Continuous automated flux monitoring for turbine generator rotor condition assessment", Iris Power Engineering Inc., Toronto, Canada, EPRI WORKSHOP Charlotte, NC, 27. July 2004.
- [10]. GE Energy Services, "Detection of Shorted Turns in Generator Field Windings", General Electric
- [11]. S.Spasojević, Z.Božović, I.Zec, Dr.D.Petrović, Dr.M.Dragović, "Kontrola ispravnosti izolacije namotaja rotora u toku rada turbogeneratora", Juko Cigre, 19. savetovanje, 8-13.05.1989, Bled, Ref.br. 11.27, strane: 241-250.

SYSTEM FOR ON-LINE MONITORING INTERWINDING INSULATION OF TURBOGENERATOR COIL

FILIP ZEC

**FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING, UNIVERSITY OF BELGRADE,
FIMEL COMPANY**

NENAD KARTALOVIĆ

ELECTRICAL ENGINEERING INSTITUTE NIKOLA TESLA BELGRADE

BELGRADE

SERBIA

Abstract. Testing of a magnetic field of the generator, or the rotor of the turbogenerator, in order to find out it's condition is a very interesting theme for EPS. Diagnostics is based on measuring of the radial and tangential components of magnetic flux near to the rotor. Measuring method is based on inductive sensors which measure electromotive force (originated by change in magnetic induction flux in time). Value of magnetic induction can be determined by integration of originally measured signals. Magnet monitoring is particularly recommended as a perspective measuring method because of its simplicity of implementation and high economy, as well as precise and reliable diagnostics. This article describes device for measuring of magnetic induction of turbogenerators with diagnostics software which were developed, with intention of research, development and technology transfer, developing of know how and empowering of domestic IT sector for manufacturing. Presented results are acquired by measuring and data processing from one turbogenerator in TENT.

KEY WORDS: Magnet monitoring, Short circuit, Winding, Generator.